

Kimyoviy bog'lanish turlar

Muqimova Nilufar Mamadiyevna Kitob tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli
61maktab kimyo fani o'qituvchisi

Foydalanilgan adabiyotlar 8 va 11 sinf darsligi Oliy o'quv yurtlariga
kiruvchilar uchun Kimyo G.P.Xomchenko Yosh ximik ensiklopedik lug'ati M
A Prokofev

Kimyoviy bog'lanish haqidagi ta'limot – hozirgi zamonning asosiy masalasidir. Bu ta'limotni bilmay turib kimyoviy birikmalarning turli-tumanlik sabablarini, ularning hosil bo'lish mexanizmini, tuzilishini va reaksiyaga kirisha olish xususiyatlarini tushuntirib bo'lmaydi. Kimyoviy elementlarning atomlari bir-biriga birikib, juda ko'p **oddiy** va murakkab moddalarning molekulalarini hosil qiladi. Bu molekulalarda atomlar bir-birlari bilan qanday kuch hisobiga bog'lanishi mumkin. Odatdagi sharoitda **inert gazlarning** atomlari erkin holda mavjud bo'la oladi (**He, Ne, Ar**, Kr, Xe, Rn), boshqa har qanday element atomlari erkin holda uzoq vaqt mavjud bo'la olmaydi, ular bir-biri bilan birikishga harakat qiladi, natijada esa oddiy yoki murakkab moddalarni hosil qiladi.

Oddiy moddalar – H_2, O_2, N_2, Cl_2

Murakkab moddalar – $HCl, H_2O, MgO, NaCl, H_2SO_4$

Har qanday kimyoviy element o'zining tashqi energetik qavatida elektronlar sonini tugallangan holatda yetkazishga intilishini bilamiz. Demak, tashqi energetik qavat 8 ta elektron bilan to'lganida tugallangan bo'ladi. Kimyoviy birikmalar hosil bo'lishda element atomi yadrosida o'zgarish sodir bo'lmaydi, asosan guruh elementlari tashqi energetik qavatidagi elektronlarda – qo'shimcha guruhcha elementlarida tashqi va tashqidan oldingi energetik qavatda o'zgarish sodir bo'ladi.

Ma'lumki har bir element o'zining tashqi energetik qavatidagi elektronlarning yadroga bog'lanish energiyasi bilan farqlanadi. Ayrim elementlarning tashqi energetik qavatidagi s-elektronlar yadroga kuchsiz bog'langanligi tufayli ular kimyoviy reaksiyalarda oson elektron beradi. Bunday elementlar **metallardir**. M: **natriy** atomining tashqi energetik qavatida $3s^1$ 1ta elektron bo'ladi va u kimyoviy reaksiyalarda osonlik bilan bitta elektron yo'qotib ikkinchi qavatni ochib qo'yadi. Na ning 2-qavatida esa 8 ta elektron bo'ladi.

$Na^0 +11) 2) 8) 1) - e Na^+ +11) 2) 8)$

Natriy atomi va natriy ioni

Metallmaslarda tashqi energetik qavatidagi elektronlar yadroga kuchliroq bogʻlanganligi sababli kimyoviy reaksiyalarda elektron biriktirib oladi. Ftor atomining tashqi energetik qavatida 7 ta elektron boʻladi va kimyoviy reaksiyalarda elektron qabul qilib olib tashqi energetik qavatini 8 ta elektron bilan toʻldiradi. Davrlarda kimyoviy elementlarning elektron tartib olishi chapdan oʻngga oʻtgan sari ortib boradi. Bosh guruhchalarda esa aksincha yuqoridan pastga tushgan sari elektron tartib olishi va **elektromanfiyligi** kamayib boradi.

Kimyoviy elementlarning nisbiy elektromanfiylik qiymatlariga eʼtibor bergan holda kimyoviy birikmalarni quyidagi 3 guruhga boʻlib olishimiz mumkin.

1. Elektromanfiyligi bir xil boʻlgan elementlardan, yaʼni ayni bir xil element atomlaridan hosil boʻlgan moddalar

a) N_2 , F_2 , Cl_2 , J_2 , O_2 , H_2 , Br_2 – **oddiy moddalar** b) Li, Na, K, Al, Fe, Cu, Zn – metallar.

2. Elektromanfiyligi bir-biridan biroz farq qiladigan element atomlaridan hosil boʻlgan moddalar – HCl, HBr, HJ, H_2O , H_2S , NH_3 , CH_4 , PCl_3 .
3. Elektromanfiyligi bir-biridan keskin farq qiladigan element atomlaridan hosil boʻlgan moddalar NaCl, K_2S , $BaCl_2$, CaF_2 , Li_2O , MgO.

Atom tuzilishining elektron nazariyasi atomlarning molekulyar holatigacha birika olishini, yani kimyoviy bogʻ hosil boʻlish mexanizmini va tabiatini tushuntiradi.

Kimyoviy bogʻ – 2 va undan ortiq atomlarning oʻzaro taʼsirlashuvi boʻlib, bunda kimyoviy barqaror 2 yoki koʻp atomli sistemalar vujudga keladi. Kimyoviy bogʻning uzunligi – atom yadrolari orasidagi masofani bildiradi va nm larda oʻlchanadi. **Bogʻ energiyasi** – bogʻni uzish uchun sarf boʻlgan energiya miqdoridir.

Kimyoviy bogʻlar hosil boʻlishi ekzotermik jarayon, unda energiya ajraladi, bogʻni uzilishida energiya sarf boʻladi, bu endotermik jarayondir.

Kimyoviy birikmalarni hosil qiluvchi atomlar orasida elektronlarning taqsimlanishiga qarab kimyoviy bog'lanishlarni 3 turga bo'lish mumkin: kovalent, ionli, metall bog'lanish.

Kovalent bog'lanish nisbiy elektromanfiyligi bir xil bo'lgan metallmaslar atomi o'rtasida sodir bo'ladi. **Kovalent bog'lanish deb atomlarning umumiy elektron juftlari vositasida bog'lanishiga aytiladi.** Kovalent bog'li moddalar odatdagi sharoitda qattiq, suyuq, gazsimon tuzilishga ega. Kovalent bog'lanishda atom elektron bulutlarining bir-birini qoplashi natijasida hosil bo'ladi. Elektron orbitallar bir-birini qancha ko'p qoplasa kimyoviy bog'lanish shuncha puxta bo'ladi. Kimyoviy bog'lanishda ishtirok etadigan elektron juftlar shu elementning valentligini ham bildiradi.

H-H **vodorod** 1 valentli, O=O **kislorod** 2 valentli, N=N **azot** 3 valentli. Bulardagi bog'lanish elektromanfiyligi bir xil atomlar orasidagi bog'lanishdir. Bunda umumiy juft elektronlar har ikkala atom uchun bir xil masofada, yani simmetrik joylashgan. Elektromanfiyligi bir xil bo'lgan atomlar orasida umumiy elektron juftlari hosil bo'lishi hisobiga vujudga keladigan kimyoviy bog'lanish qutbsiz kovalent boglanish deyiladi.

Atomlar uchun umumiy bo'lgan har bir juft elektronni 1ta chiziqcha bilan almashtirib yozish mumkin. M: O=O, N=N, H-H, Kimyoviy bog'lanishda ishtirok etayotgan juft elektronlar shu elementning valentligini ham bildiradi. H.: H – bir valentli, O :: O – 2 valentli, N :::N -3 valentli atomlar. Yuqorida ko'rib o'tilgan H₂, O₂, N₂ lardagi bog'lanish **elektromanfiyligi** bir xil atomlar orasidagi bog'lanishdir. Bunda umumiy juft elektronlar har ikkala atom uchun bir xil masofada, simmetrik joylashgan. Natijada hosil bo'lgan molekula qutbsiz bog'lanishni hosil qiladi. **Qutbli kovalent** bog'lanish elektromanfiyligi bir-biridan biroz farq qiladigan atomlar orasida hosil bo'lgan umumiy elektron juftlar, elektromanfiyligi kattaroq bo'lgan xlor atomi tomon siljigan bo'ladi, natijada xlor atomi qisman manfiy, elektromanfiyligi kichikroq vodorod atomi esa qisman musbat zaryadlangan bo'ladi.

Vodorod molekulasida qutbsiz kovalent bog'lanish

Elektromanfiyligi bir-biridan biroz farq qiladigan atomlar orasida hosil bo'lgan kimyoviy bog'lanish qutubli kovalent bog'lanish deyiladi.

Qutbli kovalent bog'lanish

Atomlar elektron biriktirishi yoki yo'qotishidan hosil bo'lgan zarralar ionlar deb ataladi, ular zaryadlangan zarrachalardir. Atomlar elektron berganda yoki biriktirib olganida zaryadlangan zarrachalar hosil bo'ladi. Qarama-qarshi zaryadlangan zarrachalar – ionlar bir biriga tortiladi, ionlardan hosil bo'lgan birikmalar ion birikmalar deb ataladi. Ionlar orasidagi bog' ion bog' deb ataladi. Ion bog'lanish bilan kovalent bog'lanish o'rtasida keskin chegara yo'q. Ionli birikmalarga metallarning galogenlar, O₂, S bilan hosil qilgan birikmalari kiradi, tuzlardagi metall ioni bilan kislota qoldig'i orasidagi, metal ioni bilan gidroksid guruhi orasidagi bog'lanishlar ham ion bog'lanishli xarakterga ega. M: Ion bog'lanishli birikmalar odatdagi sharoitda qattiq moddalardir.

